

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Шамуратова Тамарахан Жубаткановна
и.о. доцента НГПИ

Оразханова Хурзада Темирхан кизи
студентка НГПИ

***Аннотация.** Цель данной статьи заключается в обосновании педагогических условий совершенствования процесса формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологии. В работе детально рассмотрены педагогические условия, обоснованы структурно смысловые компоненты профессиональной компетентности. Осуществлен анализ дисциплины, на основе которой строится профессиональная подготовка. Определены этапы и методика диагностирования.*

***Ключевые слова:** профессиональная компетентность, знания, умения, навыки, педагогический процесс, технология обучения, методы, технологии, качества.*

Происходящие в мире социально-экономические и научно-технические изменения предъявляют новые комплексные требования к системе образования Узбекистана, а также подходам к подготовке будущих специалистов. Такие требования реализуются с помощью концепции «компетентность», которая сочетает в себе качества профессионально- психологически и социально значимого человека. На современном этапе развития высшего образования, связанном с переходом на грамотную модель обучения, актуализируется проблема профессиональной подготовки будущих учителей, осуществляется пересмотр цели и содержания образования, методов и технологий обучения, а также результатов обучения в соответствии с требованиями компетентности.

В нашей республике создана нормативная база для подготовки профессионально зрелых, компетентных и передовых зарубежных опытов, потенциальных специалистов-кадров в соответствии с международными стандартами и требованиями, внедрения автоматизированных моделей оценки. В постановлении Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» приоритетными задачами определены: «повышение качества и эффективности деятельности высших учебных заведений на основе внедрения международных стандартов оценки качества образования и преподавания»[5:2019]. С этой точки зрения расширятся возможности подготовки специалистов с компетенциями активного применения полученных базовых знаний в современных технологических условиях,

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

методического совершенствования автоматизированной системы оценки профессиональных компетенций.

Среди профессиональной компетентности будущих учителей технологии нужно констатировать, улучшить как саму технологию формирования профессиональной компетентности, так и системы формирования составляющей этой компетентности.

Многие исследователи под педагогическими условиями понимают совокупность объективной возможности, обстоятельств и мероприятий, которые сопровождают образовательный процесс. В. Андреев определяет дидактические условия как «обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целеустремленного отбора, конструирования и использования элементов содержания, методов (приемов), а также организационной формы обучения, для достижения определенной дидактической цели»[51:2003].

Основу профессиональной компетентности студента как будущего учителя технологии, по нашему мнению, составляют: компетентность деятельности, общение и саморазвитие. Ими является следующее: знание, умение, навыки, профессиональная позиция, индивидуально-психологические особенности, мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию.

Для роста профессионального мастерства будущих учителей важную роль играет практический этап. На практических и семинарских занятиях студенты закрепляют отдельные теоретические знания, обмениваются методическими навыками, учатся подбирать методы и технологию проведения занятий. Также проектируют модель учебно-воспитательных ситуаций, анализируют проведенные занятия теоретического и производственного обучения.

Помимо этого педагогическая практика студентов III курса по направлению подготовки «Технологическое образование», является составляющей целостного учебно-воспитательного процесса в высшей школе и направленная на формирование профессиональных компетентностей, умений и навыков будущего педагога. В процессе педагогической практики у студентов закрепляются и углубляются теоретические знания по педагогике, психологии и методике профессионального обучения, а также наблюдается непосредственная связь обучения с педагогической деятельностью, где осуществляется подготовка студентов к профессиональной деятельности и компетентности

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŇ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

путем самостоятельного решения педагогических заданий, определенных программой.

Студенты-практиканты выполняют функцию и учителя, и классного руководителя, приобретают практические умения ведения урока, ведут педагогические наблюдения за учениками, а также дневник практики. Индивидуальный план работы студента предусматривает планирование им всех профессионально-педагогических заданий.

А так же, актуальным элементом профессиональной компетентности студентов является обсуждение научно-исследовательской работы на научно-практической студенческой конференции, научных семинарах, олимпиаде, посвященной актуальной проблеме профессионального образования, вопросам использования инновационных форм, методов и приемов обучения. Такой вид работы студентов должен быть постоянным компонентом каждого этапа формирования профессиональной компетентности.

В ходе нашего исследования мы изучали возможность профессиональной подготовки студентов - будущих учителей технологии в пределах таких дисциплин, как «Методика технологического образования», «Материаловедение», а также, во время педагогической практики студентов 4+2 на третьем курсе.

Заключение формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологии является одним из главных направлений системы профессиональной подготовки педагога. Нужно подчеркнуть особое значение дисциплины «Методика технологического образования» и роль интерактивных методов обучения в профессиональной подготовке студентов. Считаем, что в последующем исследовании нуждаются психолого-педагогические условия формирования профессиональной компетентности студентов направления «Технологическое образование».

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УТП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017–2021 годах» // Собрание законодательства Республики Узбекистан.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» № УП-5847 от 8 октября 2019 года.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

3. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика, 2003. № 10. С. 51-55.
4. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и наука. 2005. - № 3.
5. Б.Авезов, Т.Шамуратова Мийнет талими окытыушысынын педагогикалык шеберлиги хам компетентлиги, Нокис; Илим хам жамийет журнал № 3 2013 ж. 40-41 бет.

